

SISTEMA INTELIGENTE DE RECOMENDACIÓN DE CONTENIDOS UTILIZANDO MODELOS HÍBRIDOS DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO EN PLATAFORMAS DIGITALES

INTELLIGENT CONTENT RECOMMENDATION SYSTEM USING HYBRID MACHINE LEARNING MODELS IN DIGITAL PLATFORMS

Juan Diego Sepulveda Pallares¹, José Gerardo Chacón Rangel²

1. Estudiante de ingeniería de sistemas, UNIPAMPLONA, juan.sepulveda15@unipamplona.edu.co
2. Doctor en Educación, UNIPAMPLONA, Grupo de Investigación GIIDAC / Gestión de datos y paradigmas de sistemas inteligentes, Grupo de Investigación Automatización y Control A&C . ORCID, <https://orcid.org/0000-0002-6582-3142>, Villa del Rosario, Colombia, jose.chacon@unipamplona.edu.co.

Resumen

La sobrecarga de información en plataformas digitales ha generado la necesidad de sistemas que personalicen la experiencia del usuario. Este proyecto propone el desarrollo de un sistema inteligente de recomendación de contenidos basado en modelos híbridos que integran filtrado colaborativo y análisis de contenido, utilizando técnicas de aprendizaje automático. Se usó el conjunto de datos MovieLens 100K, ampliamente validado académicamente, y se aplicaron métricas de evaluación como RMSE y MAE para medir el rendimiento del sistema. Se implementó una interfaz que permite la interacción con los usuarios en tiempo real, y se documentó la arquitectura del sistema para asegurar su replicabilidad. Los resultados muestran una mejora significativa en la precisión y relevancia de las recomendaciones, consolidando el sistema como una herramienta efectiva para entornos educativos, de entretenimiento y comercio electrónico.

Palabras clave: Recomendación de contenidos, filtrado colaborativo, aprendizaje automático, sistema inteligente, MovieLens.

Abstract

The information overload on digital platforms has created the need for systems that personalize the user experience. This project proposes the development of an intelligent content recommendation system based on hybrid models that integrate collaborative filtering and content analysis using machine learning techniques. The MovieLens 100K dataset was used, which is widely validated in academic settings, and evaluation metrics such as RMSE and MAE were applied to measure system performance. An interface was implemented that allows real-time user interaction, and the system architecture was documented to ensure reproducibility. The results show a significant improvement in the accuracy and relevance of recommendations, establishing the system as an effective tool for educational, entertainment, and e-commerce environments.

Keywords: Content recommendation, collaborative filtering, machine learning, intelligent system, MovieLens.

INTRODUCCIÓN

En la era digital actual, los usuarios enfrentan una cantidad abrumadora de información, dificultando el acceso a contenidos que se alineen con sus preferencias. Esta situación, conocida como "information overload", ha incentivado el desarrollo de sistemas inteligentes de recomendación que personalicen la experiencia del usuario. El presente proyecto tiene como objetivo diseñar e implementar un sistema de recomendación de contenidos utilizando modelos híbridos de aprendizaje automático, combinando el filtrado colaborativo y el basado en contenido.

El sistema se fundamenta en el uso del dataset MovieLens 100K, reconocido por su estructura estandarizada y su relevancia en la investigación académica. Se aplicaron modelos como K-Nearest Neighbors (KNN) para el filtrado colaborativo y TF-IDF para el análisis semántico de contenido, integrados en una arquitectura híbrida que permite generar recomendaciones precisas incluso para usuarios nuevos. El modelo fue evaluado mediante RMSE y MAE, obteniendo valores de 0.25 y 0.03 respectivamente, lo que indica un rendimiento aceptable y competitivo.

La interfaz del sistema fue desarrollada utilizando Tkinter en Python, ofreciendo una experiencia visual intuitiva que permite al usuario marcar favoritos, ver recomendaciones y consultar su historial de selecciones. Este sistema puede aplicarse en sectores como la educación personalizada, el entretenimiento bajo demanda y el comercio electrónico, facilitando la toma de decisiones informadas por parte de los usuarios.

MATERIALES Y MÉTODOS

El enfoque de la investigación fue cuantitativo con nivel experimental. Se seleccionó el conjunto de datos MovieLens 100K, el cual contiene 100.000 registros de interacciones usuario-película. Este dataset fue procesado eliminando columnas irrelevantes y registros con menos de 50 valoraciones, garantizando calidad y representatividad.

Se utilizaron las siguientes herramientas:

- **Lenguaje de programación:** Python 3.10
- **Librerías:** Pandas, NumPy, Scikit-learn, Surprise, Tkinter
- **Modelos utilizados:**

TF-IDF para similaridad de contenido.

KNN para similaridad entre usuarios.

Modelo híbrido integrado en la función `hybrid_recommend`.

Hardware utilizado

El desarrollo del sistema se realizó en un equipo portátil con procesador Intel Core i5 de 10ma generación, 16 GB de RAM y sistema operativo Windows 11. Estas características permitieron ejecutar de forma eficiente los procesos de carga, entrenamiento de modelos y despliegue de la interfaz gráfica.

Se entrenó el modelo con el 75% de los datos y se evaluó con el 25% restante. Las recomendaciones se generaron integrando resultados de ambos enfoques, ordenando la lista final con base en predicciones colaborativas sobre un subconjunto semántico relevante.

Software utilizado

- Sistema operativo: Windows 11 (64-bit)
- Entorno de desarrollo: Visual Studio Code
- Consola de ejecución: PowerShell / Terminal Python
- Visualización: Matplotlib y funciones interactivas en Tkinter
- Herramientas de control de versiones: Git y GitHub para respaldo de código y documentación

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Los valores obtenidos en RMSE y MAE confirman la precisión del sistema. El modelo híbrido superó a las versiones individuales:

- Colaborativo puro: RMSE 0.30, MAE 0.05
- Contenido puro: RMSE 0.28, MAE 0.04
- Híbrido: RMSE 0.25, MAE 0.03

Esto refleja una mejora sustancial en la relevancia de las recomendaciones. Además, la interfaz permite al usuario visualizar el impacto de sus selecciones en tiempo real, fortaleciendo la personalización.

El sistema es reproducible y escalable. Se incluyó un README técnico donde se explica cómo instalar dependencias, ejecutar el sistema y modificar hiperparámetros. Se sugiere como trabajo futuro implementar modelos basados en redes neuronales para mejorar aún más el rendimiento.

Referencias

- Begnini, L., Lecaro, A., & Shauri, J. (2022, 15 de julio). Ventajas de la automatización de la gestión por procesos. Dialnet. Recuperado el día 03 de septiembre de <file:///C:/Users/ADMIN/Downloads/Dialnet-VentajasDeLaAutomatizacionDeLaGestionPorProcesos-9043001.pdf>
- Guevara, G., Verdesoto, A. & Castro, N. (2020, 01 de julio). Metodologías de investigación educativa (descriptivas, experimentales, participativas, y de investigación-acción). Recimundo. Recuperado el día 02 de noviembre de <https://www.recimundo.com/index.php/es/article/view/860/1560>
- INACE (2022). Ciencias Computacionales. Propedéutico: Automatas. Dialnet. Recuperado el día 28 de agosto de https://posgrados.inaoep.mx/archivos/PosCsComputacionales/Curso_Propedeutico/Automatas/02_Automatas_AutomatasFinitos/Capitulo_2_Automatas_finitos_Curso_Anterior.pdf
- Salazar, D. (2017, 10 de noviembre). Aplicabilidad de la teoría de autómatas en el modelamiento del protocolo FTP. Repositorio Institucional de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Recuperado el día 25 de agosto de <https://repository.udistrital.edu.co/server/api/core/bitstreams/893c706f-f056-4bc3-9233-b77394b46dfd/content>
- Stripe (2024, 27 de abril). Aspectos básicos de la automatización de las cuentas por cobrar: qué es y qué problemas de las empresas soluciona. Stripe, Inc. Recuperado el día 06 de septiembre de <https://stripe.com/es/resources/more/accounts-receivable-automation-101-what-it-is-and-the-problem-it-solves-for-businesses>